

МСП В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Королева Е.А., к.э.н., старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт Российской академии наук

Абдюкова Э.И., к.э.н., доцент, Государственный университет управления

Аннотация: Авторами проведен анализ деятельности российского малого и среднего бизнеса за последние несколько лет. В статье выявлены основные проблемы, с которыми столкнулись предприниматели вследствие введения санкций западных стран. Проведена систематизация реализуемых в настоящее время мер государственной поддержки малого бизнеса. Авторами сформулированы рекомендации, которые могут быть полезны предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в условиях санкционной политики недружественных стран и нестабильной экономической среды.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, финансовая поддержка, санкции, экономическая среда, анализ
DOI публикации: 10.25997/FIE.2023.112.5.001

Abstract: The authors analyzed the activities of Russian small and medium-sized businesses over the past few years. The article identified the main problems faced by entrepreneurs as a result of the imposition of sanctions by Western countries. The measures of state support for small businesses currently being implemented have been systematized. The authors formulated recommendations that can be useful to entrepreneurs operating in the context of the sanctions policy of unfriendly countries and an unstable economic environment.

Keywords: small and medium-sized businesses, financial support, sanctions, economic environment, analysis.
DOI: 10.25997/FIE.2023.112.5.001

Состояние малого и среднего предпринимательства (МСП) является одним из ключевых маркеров устойчивого развития экономики страны. Статистические данные о динамике развития российского сектора малого бизнеса, который беспрестанно подвергается шоквым экстерналиям на протяжении последних нескольких десятилетий, свидетельствуют об имеющихся проблемах в его функционировании. В результате пандемии коронавируса 2020-2021 гг. более половины предприятий приостановили свою деятельность, 80% компаний столкнулись с падением спроса на реализуемую ими продукцию и услуги, а объем оборота малого бизнеса за 2020 г. год снизился на 11% по сравнению с 2019 г. [25].

Февраль 2022 г. ознаменовался объявлением о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. За ним последовало введение жестких санкционных мер со стороны Запада, эмиграция российских граждан за рубеж, частичная мобилизация в сентябре этого же года и вторая волна отъезда россиян за пределы страны. Российское бизнес-сообщество, немного оправившись от карантинно-изоляционной политики, вновь оказалось в стрессовой и неопределенной ситуации, которая характеризуется ограничениями экспортно-импортных операций, затруднениями в расчетах с контрагентами, скачками курсов валют, снижением доходов как домохозяйств, так и населения и др. Таким образом, представляется актуальным разработать рекомендации для представителей сектора МСП, функционирующих в условиях санкционного давления.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: провести анализ деятельности малого и среднего бизнеса в России; определить влияние санкционных ограничений на предприятия из этого сектора; систематизировать реализуемые меры финансовой поддержки российского малого и среднего бизнеса.

ВЛИЯНИЕ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО МАЛОГО БИЗНЕСА

Санкционные меры отразились на деятельности 73% российских компаний [26]. Авторами предлагается более детально исследовать последствия ограничительной политики Запада, повлиявшие в наибольшей степени на предприятия сектора МСП.

Отток крупных иностранных компаний. События февраля 2022 г. стали причиной ухода многих крупных корпораций из России. Однако наиболее чув-

ствительным для российских предприятий стал разрыв отношений с иностранными ИТ-компаниями, предоставляющими программное оборудование (ПО), лицензии, сервисное обслуживание и т.п., так как зависимость российских предприятий от иностранного ПО оценивается как значительная: 65% российских фирм активно используют зарубежные ИТ-решения [18]. Для перестроения на отечественные программы и оборудование требуется и время, и различные ресурсы, и государственная поддержка в форме поощрения деятельности предприятий данного сектора экономики.

Разрыв логистических цепочек, запуск «параллельного импорта». Введенные санкции и последовавший за ними уход иностранных компаний разрушили наработанные в течение длительного времени логистические связи между контрагентами. Особенно пострадали предприятия, занимающиеся экспортно-импортными операциями. О проблемах с поставками заявили 53% опрошенных [26]. Около 30% предприятий пришлось искать новых поставщиков; 33% компаний – в поиске новых клиентов; почти 50% опрошенных пришлось повышать цены на реализуемые товары/услуги. Многим предпринимателям пришлось освоить так называемый «параллельный импорт» – термин, обозначающий ввоз и продажу в страну товаров без разрешения их правообладателя. По данным ФТС России объем параллельного импорта в 2022 г. составил 2,4 млн тонн, что равно порядка 20 млрд долл. США [6]. К основным группам товаров, вовлеченным в данную схему поставки, относятся техника, электроника, автомобильные запчасти, одежда и парфюмерия [6].

Проблемы с расчетами, рост стоимости кредитных ресурсов. Санкции, направленные на дестабилизацию банковского сектора и российской платежной системы, стали причиной сильной волатильности валютных курсов, введения ограничительных мер по валютным операциям, отключения российских банков от системы передачи финансовых сообщений SWIFT [12]. Ответом Банка России (БР, регулятор) стало введение с 01.10.2023 г. запрета на осуществление кредитными организациями расчетов через систему SWIFT на территории России [23]. Кроме того, произошел резкий скачок важнейшего из индикаторов денежно-кредитной политики государства – ключевой ставки БР – до рекордного за последние 9 лет значения (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика изменения ключевой ставки Банка России в 2013-2023 гг. Построено авторами по данным Банка России [10]

В дальнейшем ставка снизилась (с сентября 2022 г. – 7,5%), однако, кредитные организации находятся в перманентном ожидании ее повышения, так как регулятор на заседании в феврале 2023 г., сохранив в очередной раз величину этого индикатора, «дал сигнал об ужесточении своих дальнейших действий» [24]. Это означает, что в дальнейшем ключевая ставка может быть повышена в случае возрастания инфляционных рисков в стране, а следом за ней возрастет и стоимость кредитных ресурсов.

Сокращение доли теневого сектора в экономике. В условиях кризиса и экономико-политической нестабильности предприниматели зачастую предстают перед выбором: закрыть бизнес или уйти «в тень», в частности, за счет минимизации расходов на сотрудников путем перевода их в неформальную занятость. Данные об объемах теневой экономики в России исчисляются различными показателями и сильно раз-

нятся от источника к источнику в виду отсутствия единой методологии подсчета. Так, по данным Росстата теневой сектор составляет одну восьмую ВВП [15]. Росфинмониторинг оценивает этот показатель на уровне 20% [22], а Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА) – 39% ВВП [20].

Другим индикатором, измеряющим объем теневого сектора экономики, является число занятых. По некоторым оценкам неформальный сектор составляют около 15 млн россиян [15]. По мнению «Опоры России» в «тени» находятся порядка 20 млн человек [16]. На парламентских слушаниях по вопросам поддержки МСП была озвучена цифра в размере 23,9 млн человек [3], т.е. примерно четверть или даже треть трудоспособного населения находится в «тени» (табл. 1).

Таблица 1 – Численность занятых в России в 2016-2022 гг.

Год	Численность занятых, тыс. чел.			
	Всего	в т.ч. в неформальном секторе	в % от общей численности занятых	в т.ч. численность занятых в МСП
2016	72 393	15 370	21,2%	15 856
2017	72 316	14 324	19,8%	16 106
2018	72 532	14 581	20,1%	15 873
2019	71 933	14 800	20,6%	15 322
2020	70 601	14 122	20,0%	15 491
2021	71 719	14 571	20,3%	14 662
2022	72 043	13 400	18,6%	15 191

Построено авторами по данным [2; 7; 17].

Интересен тот факт, что по итогам 2022 г. число сотрудников, занятых в неформальном секторе экономики сократилось на 1,2 млн и составило 13,4 млн человек (18,6% от общей численности занятых). И данное явление трудно рассматривать как однозначно положительное. Возможными причинами сокращения неформальной занятости может являться и сокращение доходов граждан (население потребляет меньше товаров/услуг, что в свою очередь оставляет без работы занятых в «теневом» секторе), и миграционный отток (частичная мобилизация привела к релокации россиян: в 2022 г. число выехавших составило 585 тыс. граждан) [7], и масштабное усиление контроля и «прессинга» государства за деятельностью предприятий, и «налоговый террор». Так, летом 2022 г. было заморожено порядка 600 тыс. переводов [9]. Подобные действия государства из-

рядно пугают предпринимателей и заставляют их уйти из бизнеса навсегда.

Волатильность настроений в предпринимательской среде. По данным опросов более половины предпринимателей сохраняют оптимизм, полагая, что санкции не смогут разрушить российскую экономику, а наоборот – станут стимулом к дальнейшему развитию бизнеса в России [26]. Одним из измерителей, отражающих настроения бизнес-среды, являются индексы деловой активности. Так, индекс RSBI (Russian Small Business Index), рассчитываемый ПАО «Промсвязьбанк» и общероссийской организацией «Опора России», в марте 2022 г. резко снизился с 53,6 до 47,7, отразив незамедлительную реакцию предпринимателей на начало СВО и введение ограничительной политики западными странами (рис. 2).

Рисунок 2 – Динамика индекса RSBI за период январь 2020 г. – февраль 2023 г. Построено авторами по данным [8].

Результаты опроса представителей малого и среднего бизнеса, проведенного в апреле 2022 г., показали, что 60% предпринимателей не видят для себя новых возможностей в случившемся санкционном кризисе [1]. Эти настроения в бизнес-сообществе нашли свое отражение и в динамике исследуемого индикатора. Постепенный рост деловой активности МСП начался в мае 2022 г., но объявление о частичной мобилизации в сентябре этого же года вновь обрушило индекс RSBI до 48,5. По состоянию на февраль 2023 г. индикатор увеличился и составил 53,9 п.п. Это означает, что в среде малых и средних предприятий преобладают скорее оптимистичные настроения, нежели пессимистичные. При этом на любые значимые экономико-политические события этот сектор экономики реагирует достаточно чутко.

СОСТОЯНИЕ СУБЪЕКТОВ МСП И МЕРЫ ИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

Предполагается, что национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставляет новые возможности для развития бизнеса. Такие инициативы особенно актуальны для предпринимателей в периоды кризисов и санкций. Прежде, чем перейдем к рассмотрению мер государственной финансовой поддержки, рассмотрим показатели деятельности этого сегмента экономики.

Одним из целевых показателей развития малого бизнеса является вклад сектора МСП в ВВП страны. Представленная на рисунке 3 динамика данного индикатора свидетельствует о том, что малым и средним предприятиям не удалось стать драйвером экономического роста: показатель так и продолжает колебаться на уровне 20% вместо стремительного роста до 40% в ВВП.

Рисунок 3 – Доля МСП в ВВП России за период 2015-2021 гг. Построено авторами по данным Росстата [21].

Вклад малых и средних предприятий в ВВП России сильно отстает от аналогичного показателя во многих развитых государствах. Так, во Франции, Италии, Германии, Китае, Японии доля МСП превышает 50-60%. По мнению экспертов достижение прогнозного показателя в 40% затрудняется, в первую очередь, «контрольно-надзорными тисками». Для сравнения: в Великобритании действует 18 норм,

которые обязаны соблюдать кафе и рестораны, в России – более 6 тысяч [13].

Другим показателем, отражающим состояние сектора МСП, является количество субъектов в этом сегменте экономики. По данным Федеральной налоговой службы России численность предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса за период 2018-2020 гг. сокращалась, что негативно сказывается на уровне безработицы в стране (рис. 4).

Рисунок 4 – Число субъектов МСП в России за период 2015-2022 гг., ед. Построено авторами по данным [5].

В 2020 г. произошло существенное сокращение количества субъектов МСП, которое было вызвано последствиями пандемии. Однако с 2021 по 2022 гг. их численность растет, что является позитивным фактором и говорит о стабилизации ситуации, а также о положительном влиянии государственных мер поддержки.

Следует отметить, что доля производственного предпринимательства в российской экономике, к сожалению, крайне низка – 5,2%, поэтому сектор МСП не имеет возможности удовлетворять растущий внутренний спрос населения и домохозяйств на фоне дефицита товаров, сырья и комплектующих

[11]. Санкционная политика способствует еще более быстрому переходу на импортозамещение, а для этого необходимы вложения в новую индустриализацию, что трудно реализовать без адресной государственной поддержки.

Приведенные в таблице 2 данные позволяют сделать вывод о том, что в условиях санкций и политики импортозамещения произошло увеличение числа предприятий в следующих отраслях: добыча полезных ископаемых, строительство, обрабатывающие производства и др. Это говорит о наличии потенциала у отечественных производителей.

Таблица 2 – Количество МСП в разрезе некоторых отраслей за 2021-2022 гг.

Разделы ОКВЭД	2022	2021	Динамика к 2021 г. в %
Добыча полезных ископаемых	14 404	13 863	+ 3,9 %
Обрабатывающие производства	428 996	401 023	+ 7,0 %
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	12 700	13 063	- 2,8 %
Строительство	572 473	549 987	+ 4,1 %
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	2 136 395	2 072 981	+ 3,1 %
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	196 558	190 889	+ 3,0 %
Деятельность в области информации и связи	230 214	224 803	+ 2,4 %
Деятельность финансовая и страховая	45 600	46 827	- 2,6 %
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	411 191	402 732	+ 2,1 %
Образование	65 860	61 831	+ 6,5 %
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	75 774	74 178	+ 2,2 %

Построено авторами по данным [19].

Далее необходимо рассмотреть меры государственной финансовой поддержки сектора МСП, которые актуальны в 2023 г. [4; 14]. Авторами предлагается разделить эти меры на следующие категории: ключевые, вспомогательные и косвенные.

Ключевые меры направлены на решение наиболее острых проблем малого бизнеса и включают следующие мероприятия:

- льготное кредитование (пониженная ставка устанавливается на срок до 10 лет с возможностью рефинансирования кредита). В 2023 г. продлен льготный кредит «1764» по ставке до 8,5% годовых (в т.ч. и для мобилизованных граждан), а также кредитное субсидирование предприятий аграрной отрасли;

- налоговые льготы (с ограничениями по сферам предпринимательской деятельности), ускоренное возмещение НДС, освобождение впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей от налогов до 01.01.2025 г.;

- мораторий на валютные и плановые неналоговые проверки (продлен до 31.12.2023 г.), кроме организаций с высокими рисками, а также мораторий на заявления о банкротстве на период с 01.04.2022 г. по 01.04.2023 г.;

- послабления при сдаче отчетов по упрощенной системе налогообложения (например, по срокам сдачи отчетности);

- поддержка IT-отрасли в части налоговых льгот (снижение налоговых издержек и освобождение от налогов, отмена проверок, уменьшение страховых

взносов, кредитование по пониженным процентным ставкам, упрощенное трудоустройство иностранных граждан, отсрочка от призыва на военную службу и др.);

- амнистия капиталов (отсутствие уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей и ряда других сборов).

К вспомогательным мерам можно отнести следующие мероприятия:

- целевые гранты суммой от 100 до 500 тыс. руб. для молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 25 лет. Грантовая поддержка особенно актуальна для IT-отрасли, туризма и агропромышленного комплекса;

- поддержка бизнеса на базе цифровой платформы МСП в период с 01.02.2022 г. по 01.02.2025 г. в целях упрощения процедур открытия и ведения бизнеса и дистанционного получения мер поддержки.

Косвенные меры поддержки предпринимателей направлены на поддержание не самих предприятий как таковых, а в большей степени на помощь их сотрудникам. Например, субсидии за трудоустройство новых сотрудников в организацию, к которым относятся молодые граждане до 30 лет и люди со статусом безработных. Таким образом решаются одновременно несколько задач: помощь в поиске работы безработным, содействие в трудоустройстве молодых людей без опыта работы, а также поддержание предпринимателей и обеспечение их деятельности квалифицированными кадрами.

Тем не менее, за период 2020-2021 гг. только 38,5% предпринимателей смогли воспользоваться антикризисными мерами, 30% было отказано в поддержке, а оставшаяся часть не заявляла о помощи. Это означает, что необходимо проводить анализ причин отказа в государственной поддержке и усиливать информационно-консультационную политику по оказанию адресной помощи представителям бизнес-сообщества.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Вести предпринимательскую деятельность в условиях экономической нестабильности и геополитической неопределенности не просто для любой компа-

нии. Для малых и средних фирм такая ситуация может быть не только шоком, но и возможностью для поиска новой ниши, увеличения целевой аудитории, установления взаимовыгодного сотрудничества с контрагентами, в т.ч. в рамках государственно-частного партнерства.

Основные рекомендации, которые помогут предпринимателям сектора МСП не только «удержаться на плаву», но и продолжить успешно развивать свой бизнес, следующие:

- рассмотрение альтернативных решений при принятии управленческих решений;

- оценка возможностей компании, исходя из наиболее близкого к объективности сценария;

- оптимизация расходных статей компании с учетом политики импортозамещения;

- внедрение диверсификационной политики компании (увеличение ассортимента товаров/услуг, расширение цепочек поставок и т.д.) с целью снижения потенциальных рисков (валютных, коммерческих и др.);

- использование возможностей страхования бизнеса (имущества, оборудования и т.д.).

На долю предприятий сектора МСП в очередной раз выпали испытания: уход иностранных контрагентов с рынка, логистические проблемы, трудности с банковскими расчетами, рост стоимости кредитных ресурсов и многие другие. В работе было исследовано влияние санкций на бизнес-среду, а также рассмотрены меры государственной поддержки малых и средних предприятий, разделенные на ключевые, вспомогательные и косвенные. Следует отметить, что кредитные организации, через которые эти меры реализуются и которые являются одним из источников финансирования предпринимательства, тоже попали под действия санкций и испытывают не меньшие трудности. В современных реалиях сохранению бизнеса может способствовать политика импортозамещения, заключающаяся в ориентации на сырье и материалы внутреннего рынка и отказ от импорта, а также международное сотрудничество с дружественными странами (например, Китай, Турция и др.).

Библиографический список

1. Виноградова Е. 60% малого бизнеса не увидело для себя возможностей в санкционном кризисе. URL: www.rbc.ru/economics/19/05/2022/62860e539a7947cf0d9e48bb (дата обращения: 13.05.2023).
2. В России резко сократилась занятость в неформальном секторе. URL: https://www.rbc.ru/economics/21/09/2022/632989989a79471c92e0fd96?from=from_main_1 (дата обращения: 15.05.2023).
3. Геодакян А. Почему действующие меры поддержки МСП зашли в тупик. URL: <https://tass.ru/ekonomika/5113768> (дата обращения: 07.04.2023).
4. Госпрограммы поддержки малого бизнеса – 2023. URL: <https://kontur.ru/articles/4710> (дата обращения: 15.05.2023).
5. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. URL: <https://ofd.nalog.ru/index.html> (дата обращения: 15.05.2023).
6. Елисанова И. Параллельный импорт: текущие результаты и развитие законодательства. URL: https://www.alta.ru/expert_opinion/100367/ (дата обращения: 11.05.2023).
7. Злобин А. Неформальная занятость в России упала до минимума за 11 лет. URL: <https://www.forbes.ru/biznes/486775-neformal-naa-zanatost-v-rossii-upala-do-minimuma-za-11-let> (дата обращения: 10.04.2023).
8. Индекс Russia Small Business Index. URL: <https://www.psbank.ru/Business/RSBI> (дата обращения: 15.04.2023).
9. Карелин О.И., Нестерова Н.В. Теневая деятельность малых предприятий // Сибирский аэрокосмический журнал. 2010. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tenevaya-deyatelnost-malyh-predpriyatij> (дата обращения: 14.05.2023).
10. Ключевая ставка Банка России. URL: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/ (дата обращения: 15.05.2023).
11. Колмыкова А. Статистика и показатели предпринимательства в России в 2023 году – исследование по отраслям. URL: https://f.partnerkin.com/blog/allinfo/izmenenie_v_biznes_sfere (дата обращения: 14.05.2023).
12. Королева Е.А., Абдюкова Э.И. Анализ российского банковского сектора и оценка антикризисных мер по его поддержке в условиях санкций / Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2022. № 11. С. 45-52.
13. Корсакова А. Малый бизнес уперся в контроль и надзор. URL: <https://news.ru/economics/malyj-biznes-rossiya-dolya-vvp-schetnaya-palata/> (дата обращения: 17.05.2023).

14. Малое и среднее предпринимательство: перспективы развития / Губайдуллина Э.И. В сборнике: Наука сегодня: теория и практика. Сборник научных статей VI Международной научно-практической конференции. 2019. С. 257-259.
15. Петрова Н. Параллельная реальность: тайное и явное российского бизнеса. URL: <https://news.ru/economics/parallelnaya-realnost-tajnoe-i-yavnoe-rossijskogo-biznesa/> (дата обращения: 06.04.2023).
16. Почему в России не удается вывести самозанятых из «тени» и как это лучше делать. URL: https://corpmsp.ru/pres_slujba/news_msp/sami_sebe_gosudarstvo/ (дата обращения: 15.05.2023).
17. Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). Стат. сб. / Росстат. - М., 2022. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211> (дата обращения: 07.04.2023).
18. Родионова А. Уход иностранных IT-вендоров оставил больше 50% российских компаний без техподдержки. URL: <https://www.forbes.ru/tekhnologii/479623-uhod-inostrannyh-it-vendorov-ostavil-bol-se-50-rossijskoj-kompanij-bez-tehpodderzki> (дата обращения: 16.03.2023).
19. Статистика развития МСП в РФ. URL: https://opora.ru/site/assets/files/42057/statistika_razvitiya_msp_v_rf.pdf (дата обращения: 15.05.2023).
20. Теневая экономика по данным Росстат. URL: <https://rosinfostat.ru/tenevaya-ekonomika/#i-2> (дата обращения: 07.04.2023).
21. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts> (дата обращения: 17.05.2023).
22. Финансовая разведка оценила в ₽20 трлн объем теневой экономики в России. URL: <https://www.rbc.ru/economics/22/02/2019/5c6c16d99a79477be70257ee> (дата обращения: 15.05.2023).
23. ЦБ запретил банкам использовать SWIFT. URL: <https://www.rbc.ru/finances/20/03/2023/6418600b9a7947113cc36119#:~:text=%D0%92%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20SWIFT,%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5.%20%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20SWIFT> (дата обращения: 15.05.2023).
24. Что будет с ключевой ставкой в 2023 году и как она повлияет на вклады и кредиты. URL: <https://www.banki.ru/news/research/?id=10980931> (дата обращения: 13.05.2023).
25. Юрова А., Гришулин С. Аналитическая записка «МСП: в секторе роста». Июнь 2021.
26. Яковенко Д. ФОМ оценил влияние санкций на малый бизнес в России. URL: <https://www.forbes.ru/biznes/469979-fom-ocenil-vlianie-sankcij-na-malyj-biznes-v-rossii> (дата обращения: 15.03.2023).

References

1. Vinogradova E. 60% malogo biznesa ne uvidelo dlya sebya vozmozhnostej v sankcionnom krizise. URL: www.rbc.ru/economics/19/05/2022/62860e539a7947cf0d9e48bb (дата обращения: 13.05.2023).
2. V Rossii rezko sokratilas zanyatost v neformalnom sektore. URL: https://www.rbc.ru/economics/21/09/2022/632989989a79471c92e0fd96?from=from_main_1 (дата обращения: 15.05.2023).
3. Geodakyan A. Pochemu dejstvuyushchie mery podderzhki MSP zashli v tupik. URL: <https://tass.ru/ekonomika/5113768> (дата обращения: 07.04.2023).
4. Gosprogrammy podderzhki malogo biznesa – 2023. URL: <https://kontur.ru/articles/4710> (дата обращения: 15.05.2023).
5. Edinyj reestr sub"ektov malogo i srednego predprinimatelstva. URL: <https://ofd.nalog.ru/index.html> (дата обращения: 15.05.2023).
6. Elisanova I. Parallelnyj import: tekushchie rezultaty i razvitie zakonodatelstva. URL: https://www.alta.ru/expert_opinion/100367/ (дата обращения: 11.05.2023).
7. Zlobin A. Neformalnaya zanyatost v Rossii upala do minimuma za 11 let. URL: <https://www.forbes.ru/biznes/486775-neformal-naa-zanatost-v-rossii-upala-do-minimuma-za-11-let> (дата обращения: 10.04.2023).
8. Indeks Russia Small Business Index. URL: <https://www.psbank.ru/Business/RSBI> (дата обращения: 15.04.2023).
9. Karelin O.I., Nesterova N.V. Tenevaya deyatel'nost' malyh predpriyatij // Sibirskij aerokosmicheskij zhurnal. 2010. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tenevaya-deyatelnost-malyh-predpriyatij> (дата обращения: 14.05.2023).
10. Klyuchevaya stavka Banka Rossii. URL: https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/ (дата обращения: 15.05.2023).
11. Kolmykova A. Statistika i pokazateli predprinimatelstva v Rossii v 2023 godu – issledovanie po ot-raslyam. URL: https://f.partnerkin.com/blog/allinfo/izmenenie_v_biznes_sfere (дата обращения: 14.05.2023).
12. Koroleva E.A., Abdjukova E.I. Analiz rossijskogo bankovskogo sektora i ocenka antikrizisnyh mer po ego podderzhke v usloviyah sankcij / Konkurentosposobnost' v globalnom mire: ekonomika, nauka, tekhnologii. 2022. № 11. S. 45-52.
13. Korsakova A. Malyj biznes upyorsya v kontrol i nadzor. URL: <https://news.ru/economics/malyj-biznes-rossiya-dolya-vvp-schetnaya-palata/> (дата обращения: 17.05.2023).
14. Maloe i srednee predprinimatelstvo: perspektivy razvitiya / Gubajdullina E.I. V sbornike: Nauka se-godnya: teoriya i praktika. Sbornik nauchnyh statej VI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2019. S. 257-259.
15. Petrova N. Parallelnaya realnost: tajnoe i yavnoe rossijskogo biznesa. URL: <https://news.ru/economics/parallelnaya-realnost-tajnoe-i-yavnoe-rossijskogo-biznesa/> (дата обращения: 06.04.2023).
16. Pochemu v Rossii ne udaetsya vyvesti samozanyatyh iz «teni» i kak eto luchshe delat. URL: https://corpmsp.ru/pres_slujba/news_msp/sami_sebe_gosudarstvo/ (дата обращения: 15.05.2023).

17. Rabochaya sila, zanyatost i bezrabotica v Rossii (po rezultatam vyborochnykh obsledovaniy rabochej sily). Stat. sb. /Rosstat. - M., 2022. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211> (data obrashcheniya: 07.04.2023).
18. Rodionova A. Uhod inostrannykh IT-vendorov ostavil bolshe 50% rossijskikh kompanij bez tekhpodderzhki. URL: <https://www.forbes.ru/tehnologii/479623-uhod-inostrannykh-it-vendorov-ostavil-bol-se-50-rossijskoj-kompanij-bez-tehpodderzki> (data obrashcheniya: 16.03.2023).
19. Statistika razvitiya MSP v RF. URL: https://opora.ru/site/assets/files/42057/statistika_razvitiya_msp_v_rf.pdf (data obrashcheniya: 15.05.2023).
20. Tenevaya ekonomika po dannym Rosstat. URL: <https://rosinfostat.ru/tenevaya-ekonomika/#i-2> (data obrashcheniya: 07.04.2023).
21. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts> (data obrashcheniya: 17.05.2023).
22. Finansovaya razvedka ocenila v 20 trln ob'em tenevoj ekonomiki v Rossii. URL: <https://www.rbc.ru/economics/22/02/2019/5c6c16d99a79477be70257ee> (data obrashcheniya: 15.05.2023).
23. CB zapretil bankam ispolzovat SWIFT. URL: <https://www.rbc.ru/finances/20/03/2023/6418600b9a7947113cc36119#:~:text=%D0%92%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%20SWIFT,%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5.%20%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20SWIFT> (data obrashcheniya: 15.05.2023).
24. CHto budet s klyuchevoj stavkoj v 2023 godu i kak ona povliyaet na vklady i kredity. URL: <https://www.banki.ru/news/research/?id=10980931> (data obrashcheniya: 13.05.2023).
25. Yurova A., Grishunin S. Analiticheskaya zapiska «MSP: v sektore rosta». Iyun 2021.
26. YAkovenko D. FOM ocenil vliyanie sankcij na malyj biznes v Rossii. URL: <https://www.forbes.ru/biznes/469979-fom-ocenil-vliyanie-sankcij-na-malyj-biznes-v-rossii> (data obrashcheniya: 15.03.2023).